

Why did political leaders stay silent CCP's coverup of covid19

南京军区南京总医院副院长黎介寿,解放军普通外科研究所所长、器官移植重点实验室主任,第二、第三军医大学外科学兼职教授,国际外科学会国家级会员,欧洲肠外与肠内营养学会会员、消化道外科学会会员,解放军总后勤部医学科学委员会委员。有人是否为了器官移植问题不追中共病毒真相。

Li Jieshou, Deputy Dean of Nanjing General Hospital of Nanjing Military Region, Director of the Institute of General Surgery of the People's Liberation Army, Director of the Key Laboratory of Organ Transplantation, Adjunct Professor of Surgery at the Second and Third Military Medical University, National Member of the International Society of Surgery, European Parenteral and Enteral Member of the Society of Nutrition, Member of the Society of Gastrointestinal Surgery, Member of the Medical Science Committee of the General Logistics Department of the People's Liberation Army. Does anyone not chase the truth about the CCP virus for organ transplantation?

黎介寿

黎介寿，普通外科学家，1924年10月11日生，湖南省浏阳县人，1949年毕业于前国立中正医学院，获学士学位。历任南京中央医院外科住院医师，华东军区医院外科住院医师、总住院医师、主治医师，南京军区总医院外科副主任，南京军区总医院外科主任，主任医师，解放军腹部外科中心主任。现任南京军区南京总医院副院长，南京大学医学院临床学院副院长、科学委员会主任，解放军普通外科研究所所长，解放军器官移植重点实验室主任，南京大学医学院外科学教授，第二、第三军医大学外科学兼职教授，博士生导师，博士后流动站联系导师。他是国际外科学会国家级会员，欧洲肠外与肠内营养学会会员，欧洲消化道外科学会会员，国家科技进步奖医药卫生专业评审委员会委员，解放军总后勤部医学科学委员会委员，中华创伤学会常务理事，中华外科学会委员，营养支持学组组长，胃肠外科学组顾问。发表论文500余篇，担任13卷巨著《手术学全集》总主编，主编专著8部，参与21部著作的撰写工作。是《肠外与肠内营养杂志》、《中华外科杂志》、《中华创伤外科杂志》等11种学术刊物的主编、编委或顾问。获国家科学大会奖、国家科技进步二等奖和三等奖、军队科技进步一等奖和二等奖、国家教委科技进步二等奖等各类重大成果奖11项，先后荣立二等功2次、三等功6次。1996年获得中国人民解放军专业技术重大贡献奖，1996年当选中国工程院院士。

黎介寿在胃肠外科方面的造诣尤为精深，为我国的胃肠外科发展作出了卓越贡献。

肠外瘘是一种由手术、创伤、肠疾病等引起的并发症，70年代前该病的死亡率高达40%~60%。黎介寿从60年代末开始潜心研究，把肠外瘘的治疗方法和原则性问题作为突破口，进行了大量的动物实验和临床研究。当时国内外对肠外瘘的治

黎介寿

黎介寿，普通外科学家，1924年10月11日生，湖南省浏阳县人，1949年毕业于前国立中正医学院，获学士学位。历任南京中央医院外科住院医师，华东军区医院外科住院医师、总住院医师、主治医师，南京军区总医院外科副主任，南京军区总医院外科主任，主任医师，解放军腹部外科中心主任。现任南京军区南京总医院副院长，南京大学医学院临床学院副院长、科学委员会主任，解放军普通外科研究所所长，解放军器官移植重点实验室主任，南京大学医学院外科学教授，第二、第三军医大学外科学兼职教授，博士生导师，博士后流动站联系导师。他是国际外科学会国家级会员，欧洲肠外与肠内营养学会会员，欧洲消化道外科学会会员，国家科技进步奖医药卫生专业评审委员会委员，解放军总后勤部医学科学委员会委员，中华创伤学会常务理事，中华外科学会委员，营养支持学组组长，胃肠外科学组顾问。发表论文500余篇，担任13卷巨著《手术学全集》总主编，主编专著8部，参与21部著作的撰写工作。是《肠外与肠内营养杂志》、《中华外科杂志》、《中华创伤外科杂志》等11种学术刊物的主编、编委或顾问。获国家科学大会奖、国家科技进步二等奖和三等奖、军队科技进步一等奖和二等奖、国家教委科技进步二等奖等各类重大成果奖11项，先后荣立二等功2次、三等功6次。1996年获得中国人民解放军专业技术重大贡献奖，1996年当选中国工程院院士。

黎介寿在胃肠外科方面的造诣尤为精深，为我国的胃肠外科发展作出了卓越贡献。

肠外瘘是一种由手术、创伤、肠疾病等引起的并发症，70年代前该病的死亡率高达40%~60%。黎介寿从60年代末开始潜心研究，把肠外瘘的治疗方法和原则性问题作为突破口，进行了大量的动物实验和临床研究。当时国内外对肠外瘘的治

Lu, Dong 基督徒陸東 @lu_dong1955 · Feb 24, 2020

Replying to @truth8964_1 @LuangDayao and @LiHongKuan

我向《大紀元》的朋友實名投書，她為我安全而改成匿名。此文幾年前就被潛伏《大紀元》內的中共特務刪除，多虧劉剛存留此文。

(陸東) 投書：曝中国女大学生刁爱青被活摘器官内幕

军方医院黎介寿团队活摘刁爱青小肠、挖双眼、剥头皮和耳朵【大纪元2014年01月02日讯】[連接：jasmine-action.blogspot.com/2014/04/blog-p...](http://jasmine-action.blogspot.com/2014/04/blog-p...)

巧合的是南大碎尸案发生在1996年1月19日，叫119，2020年爆料中共病毒人传人大爆发强变异的路德节目也是119。中共病毒真相和南大碎尸案的真相是否可以并案揭露？黎介寿也是南京大学医学院临床学院副院长、医学院外科学教授，获得1997何梁何利基金医学药学奖100万港币。

Coincidentally, the Nanda corpse case occurred on January 19, 1996, called 119, and the Lude Media show that broke the news of the outbreak of the novel corona virus in 2020 was also 119 (i.e., January 19). Can the truth about the CCP virus and the Nanda corpse case be revealed together? Li Jieshou is also the deputy dean of the School of Clinical Medicine of Nanjing University School of Medicine, and a professor of surgery at the School of Medicine. He won the 1997 Ho Leung Ho Lee Fund Medical Pharmacy Award of 1 million Hong Kong dollars.

黎介寿

黎介寿，普通外科学家。1924年10月11日生，湖南省浏阳县人。1949年毕业于前国立中正医学院，获学士学位。历任南京中央医院外科住院医师，华东军区医院外科住院医师、总住院医师、主治医师，南京军区总医院外一科副主任，南京军区总医院外二科主任军医、主任医师，解放军腹部外科中心主任。现任南京军区南京总医院副院长，南京大学医学院临床学院副院长、科学委员会主任，解放军普通外科研究所所长，解放军器官移植重点实验室主任，南京大学医学院外科学教授，第二、第三军医大学外科学兼职教授，博士生导师、博士后流动站联系导师。他是国际外科学会国家级会员，欧洲肠外与肠内营养学会会员，欧洲消化道外科学会会员，国家科技进步奖医药卫生专业评审组委员，解放军总后勤部医学科学委员会委员，中华创伤学会常务理事，中华外科学会委员、营养支持学组组长、胃肠外科学组顾问。发表论文500余篇，担任13卷巨著《手术学全集》总主编，主编专著8部，参与21部著作的撰写工作。是《肠外与肠内营养杂志》、《中华外科杂志》、《中华创伤外科杂志》等11种学术刊物的主编、编委或顾问，获国家科学大会奖、国家科技进步二等奖和三等奖、军队科技进步一等奖和二等奖、国家教委科技进步二等奖等各类重大成果奖11项，先后荣立二等功2次、三等功6次。1996年获得中国人民解放军专业技术重大贡献奖，1996年当选中国工程院院士。

黎介寿在胃肠外科方面的造诣尤为精深，为我国的胃肠外科发展作出了卓越贡献。

肠外瘘是一种由手术、创伤、肠疾病等引起的并发症，70年代前该病的死亡率高达40%~60%。黎介寿从60年代末开始潜心研究，把肠外瘘的治疗方法和原则性问题作为突破口，进行了大量的动物实验和临床研究。当时国内外对肠外瘘的治疗都遵循“早期手术”的原则，希望通过手术尽早关闭瘘口，防止肠液的外溢所引发的生理病理改变。可是这种“早期手术”生

何梁何利基金
THE HO LEUNG HO LEE FOUNDATION

共找到: 1条记录 第1页/共1页 每页: 20条记录 // 页号: [1]

获奖科学家

获奖人姓名: 黎介寿
 性别: 全部
 获奖奖项: 全部
 获奖学科: 全部
 工作单位:
 年度: 全部

姓名	性别	年度	获奖奖项	获奖学科	工作单位
黎介寿	男	1997	医学药理学	科学与技术进步奖	南京军区南京总医院

第七条 何梁何利基金科学与技术成就奖授予下列杰出科学技术工作者:

- (一)长期致力于推进国家科学技术进步, 贡献卓著, 历史上取得国际高水平学术成就者;
- (二)在科学技术前沿, 取得重大科技突破, 攀登当今科技高峰, 领先世界先进水平者;
- (三)推进技术创新, 建立强大自主知识产权和自主品牌, 其产业居于当今世界前列者。

何梁何利基金科学与技术成就奖获奖人, 每人颁发奖励证书和奖金100万港元。

第八条 何梁何利基金科学与技术进步奖授予在特定学科领域取得重大发明、发现和科技成果者, 尤其是在近年内有突出贡献者。

何梁何利基金科学与技术进步奖按学科领域分设下列奖项:

- (一)数学力学奖
- (二)物理学奖
- (三)化学奖
- (四)天文学奖
- (五)气象学奖
- (六)地球科学奖
- (七)生命科学奖
- (八)农学奖
- (九)医学、药理学

何梁何利基金获奖人除了黎介寿, 2020年的获奖人中就有钟南山、卢光明、沈锋。卢光明是中国人民解放军东部战区总医院医学影像科主任, 南京大学医学院临床综合教研室主任, 国际医学磁共振学会中国分会原主席, 白求恩公益基金会影像诊断专业委员会主任委员, 以首席科学家负责国家973计划项目1个。

In addition to Li Jieshou, the winners of the awards, among the 2020 winners, are Zhong Nanshan, Lu Guangming, and Shen

Feng. Lu Guangming is the director of the Medical Imaging Department of the General Hospital of the Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army, the director of the clinical comprehensive teaching and research section of the Nanjing University School of Medicine, the former chairman of the Chinese branch of the International Medical Magnetic Resonance Society, and the chairman of the imaging diagnosis professional committee of the Bethune Charity Foundation and the chief scientist in charge of one of CCP's 973 projects.

何梁何利基金

THE HO LEUNG HO LEE FOUNDATION

获奖科学家

共找到: 1413条记录 第1页/共71页 每页: 20条记录 // 页号: [1] [2] [3] [4]... [71]

获奖人姓名	姓名	性别	年度	获奖奖项	获奖学科	工作单位
钟南山	男	2020	成就奖	科学与技术成就奖	国家呼吸系统疾病临床医学研究中	
樊锦诗	女	2020	成就奖	科学与技术成就奖	敦煌研究院	
叶向东	男	2020	数学力学奖	科学与技术进步奖	中国科学技术大学	
汪卫华	男	2020	物理学奖	科学与技术进步奖	中国科学院物理研究所	
颜学庆	男	2020	物理学奖	科学与技术进步奖	北京大学	
赵宇亮	男	2020	化学奖	科学与技术进步奖	国家纳米科学中心	
胡非	男	2020	气象学奖	科学与技术进步奖	中国科学院大气物理研究所	
郭华东	男	2020	地球科学奖	科学与技术进步奖	中国科学院空天信息创新研究院	
程和平	男	2020	生命科学奖	科学与技术进步奖	北京大学分子医学研究所	
陈志	男	2020	农学奖	科学与技术进步奖	中国农业机械化科学研究院	
范国强	男	2020	农学奖	科学与技术进步奖	河南农业大学	
沈建忠	男	2020	农学奖	科学与技术进步奖	中国农业大学	
季加孚	男	2020	医学药理学	科学与技术进步奖	北京大学肿瘤医院	
卢光明	男	2020	医学药理学	科学与技术进步奖	中国人民解放军东部战区总医院	
沈锋	男	2020	医学药理学	科学与技术进步奖	海军军医大学东方肝胆外科医院	

卢光明，男，中国人民解放军东部战区总医院（南京大学附属金陵医院）医学影像科主任医师、主任，技术二级。南京大学医学院临床综合教研室主任、博导。兼任南京航空航天大学、南京医科大学、南方医科大学博士生导师。中华医学会放射学分会副主任委员，国际医学磁共振学会中国分会原主席，《中华放射学杂志》副总编辑，中国医师协会放射医师分会常委并神经影像专委会主任委员，白求恩公益基金会影像诊断专业委员会主任委员，江苏省医师协会放射学分会会长。从事医学影像诊断37年余，长期致力于解决医学影像对重大疾病早期、精准的无创诊断关键科技问题，创建了结构、功能、分子影像一体化研究平台，在解决心脑血管病及肿瘤等重大疾病早期精准诊断关键技术中作出了重要贡献，取得了有国际影响力的成绩，推动了我国医学影像学科快速发展。近年来，以首席科学家负责国家973计划项目1个，国家自然科学基金重点项目2个及重大国际合作项目1个，国家自然科学基金重大项目1个。荣获全国优秀科技工作者、江苏省杰出人才、军队杰出专业技术人才奖、南京市“十大科技之星”、江苏省“百名医德之星”及政府特殊津贴等并荣立二等功1次，三等功2次。

第二军医大学东方肝胆外科医院肝外四科主任沈锋，兼职：国际肝胆胰协会 (IHPBA) 理事，亚太肝脏外科发展委员会主席团副主席，亚太肝胆胰协会 (APHBA) 秘书长，亚太肝癌专家委员会 (APPLE) 常委。

Shen Feng, Director of the Fourth Department of Extrahepatology, Oriental Hepatobiliary Surgery Hospital of the Second Military Medical University. Social part-time jobs: Director of the International Hepatobiliary and Pancreatic Association (IHPBA), Vice Chairman of the Presidium of the Asia-Pacific Liver Surgery Development Committee, Secretary-General of the Asia-Pacific Hepatobiliary and Pancreatic Association (APHBA), Member of the Standing Committee of the Asia-Pacific Liver Cancer Expert Committee (APPLE), expert of the National Health and Family Planning Commission's "Regulations for Diagnosis and Treatment of Liver Cancer" Deputy Chairman of the Committee, Deputy Head of the Liver Surgery Group of the Chinese Medical Association, Deputy Head of the Liver Cancer Group, Deputy Chairman of the Liver Cancer Professional Committee of the Chinese Anti-Cancer Association, and Designated Chairman of the Biliary Tumor Expert Committee of the Chinese Society of Clinical Oncology, China Research Type Vice Chairman of the General Surgery Professional Committee of the Hospital Association, Vice Chairman of the Precision Medicine Professional Committee of the Chinese Medical Doctor Association, Deputy Chairman of the Tumor Standardized Treatment Training Committee of the Chinese Medical Doctor

Association, and Chairman of the Hepatobiliary Surgery
Professional Committee of the PLA.

2020年11月3日，何梁何利基金2020年度颁奖大会在北京隆重举行。海军军医大学第三附属医院（上海东方肝胆外科医院）沈锋教授荣获科学与技术进步奖，也是上海医药领域唯一获奖者。

2019年01月02日 来源：海峡两岸医药卫生交流协会

1. 个人基本信息

沈锋，男，科室主任，主任医师、教授、博士生导师，第二军医大学东方肝胆外科医院肝外四科
社会兼职：国际肝胆胰协会（IHPBA）理事，亚太肝脏外科发展委员会主席团副主席，亚太肝胆胰协会（APHBA）秘书长，亚太肝癌专家委员会（APPLE）常委，国家卫计委《肝癌诊疗规范》专家委员会副主任委员，中华医学会肝脏外科学组副组长，肝癌学组副组长，中国抗癌协会肝癌专业委员会副主任委员，中国临床肿瘤学会胆道肿瘤专家委员会候任主任委员，中国研究型医院协会普外科专业委员会副主任委员，中国医师协会精准医疗专业委员会副主任委员，中国医师协会肿瘤规范化治疗培训委员会副主委，全军肝胆外科专业委员会主任委员等学术职位。

何梁何利基金投资委员会成员：中银香港(控股)有限公司及中国银行(香港)有限公司副董事长兼总裁岳毅，恒生银行有限公司副董事长兼行政总裁李慧敏。何梁何利基金评选委员会成员来自中共全国人大、国资委、教育部、香港中文大学、北大、中科院、中国人民解放军等。

Ho Leung Ho Lee Fund Investment Committee members: Bank of China Hong Kong (Holdings) Co., Ltd. and Bank of China (Hong Kong) Co., Ltd. Vice Chairman and President Yue Yi, Hang Seng Bank Co., Ltd. Vice Chairman and Chief Executive Officer Li Huimin. The selection committee of the He Liang He Li Fund comes from the National People's Congress of the Communist Party of China, the State-owned Assets Supervision and Administration Commission, the Ministry of Education, the Chinese University of Hong Kong, Peking University, the Chinese Academy of Sciences, the Chinese People's Liberation Army, etc.

The screenshot shows the website for the He Liang He Li Foundation. At the top left is the logo with the text '何梁何利基金' and 'THE HO LEUNG HO LEE FOUNDATION'. A navigation bar contains links for '首页', '基金概况', '捐款人简介', '信托委员会', '评选委员会', '投资委员会', '获奖科学家', '学术交流', '何梁何利星', '光荣与责任', '问题解答', and '联系我们'. The main content area is titled '投资委员会' and includes the following text:

来源：何梁何利基金会 时间：2016-05-10

投资委员会是在信托委员会领导下负责基金的投资经营和财务管理，确保基金每年有足够的收益来进行奖励评选工作和奖金的发放以及基金的正常运行。

投资委员会成员：

主任：中银香港(控股)有限公司及中国银行(香港)有限公司副董事长兼总裁 岳毅

委员：恒生银行有限公司副董事长兼行政总裁 李慧敏

朱丽兰(女)1935年生，化学家，全国人大教科文卫委员会主任委员。

副主任：

杜占元 1962年生，现任教育部副部长、党组成员。

杨纲飏 1948年生，物理学家，香港中文大学副校长，物理学教授。

秘书长：

段瑞春 1943年生，科技法学专家，国有重点大型企业监事会主席。

委员(按姓氏笔画排序):

孙 枢 1933年生, 地质学家, 中国科学院地学部主任。

师昌绪 1920年生, 材料科学家, 国家自然科学基金委员会名誉主任。

朱道本 1942年生, 化学家, 国家自然科学基金委员会副主任。

许靖华 1929年生, 地质学家, 瑞士塔里木公司总裁。

第一篇 Yan 报告提到的 Genomic characterization and infectivity of a novel SARS-like coronavirus in Chinese bats 的 12 名作者在中国人民解放军南京军区军事医学研究所军队流行病学研究室, 例如王长军、胡丹, 王长军、胡丹也在第三军医大学军事预防医学院军队流行病学系。王长军、胡丹和黎介寿啥关系?

The 12 authors of Genomic characterization and infectivity of a novel SARS-like coronavirus in Chinese bats mentioned in the first Yan report are in the Army Epidemiology Research Office of the Nanjing Military Medical Research Institute of the People's Liberation Army, such as Wang Changjun, Hu Dan, and Wang Changjun Hu Dan is also in the Military Epidemiology Department of the Military Preventive Medical College of the Third Military Medical University. What is the relationship between Wang Changjun, Hu Dan and Li Jieshou?

Genomic characterization and infectivity of a novel SARS-like coronavirus in Chinese bats

Dan-Hu^{1,2}, Changqiang Zhu², Lele Ai², Ting He², Yi Wang³, Fuqiang Ye², Lu Yang², Chenxi Ding², Xuhui Zhu², Ruicheng Lv², Jin Zhu², Bachar Hassan⁴, Youjun Feng⁵, Weilong Tan² and Changjun Wang^{1,2}

pol) were subjected to melting curve analysis (65–95 °C, 0.1 °C/s) to confirm the specificity of the assay.

Preparation of rabbit antiserum against two peptides

To obtain the polyclonal antibody of bat SL-CoV ZC45 N protein, two partial peptides with 15-amino acid residues of N protein were synthesized (Sangon Biotech, Shanghai, China) after a homology search according to the bioinformatics analysis and prediction of signal peptide (SignalIP-4.1), hydrophilicity and antigenicity of N protein. New Zealand White rabbits (2–2.2 kg) were

National Postdoctoral Special Aid (2016T91011), and Jiangsu Postdoctoral Fund (1501147C).

Author details

¹Department of Epidemiology, College of Preventive Medicine, Third Military Medical University, Chongqing 400038, China. ²Department of Epidemiology, Research Institute for Medicine of Nanjing Command, Nanjing 210002, China. ³Jiangsu Institute of Parasitic Diseases, Wuxi, Jiangsu Province 214064, P.R. China. ⁴Stony Brook University, Stony Brook 11794, USA. ⁵Department of Pathogen Biology & Microbiology and Department of General Intensive Care Unit of the Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang 310058, China

Conflicts of interest

	Institute	of Institute	Author	Name of Author
1	Department of Epidemiology, College of Preventive Medicine, Third Military Medical University and Department of Epidemiology, Research Institute for Medicine of Nanjing Command	中国人民解放军第三军医大学军事预防医学院军队流行病学系；和 中国人民解放军南京军区军事医学研究所军队流行病学研究室	Dan Hu	胡丹
			Changjun Wang	王长军
2	Department of Epidemiology, Research Institute for Medicine of Nanjing Command	中国人民解放军南京军区军事医学研究所军队流行病学研究室	Changqiang Zhu	朱长强
			Lele Ai	艾乐乐
			Ting He	何婷
			Fuqiang Ye	叶福强
			Lu Yang	杨露
			Chenxi Ding	丁晨曦
			Xuhui Zhu	朱旭辉
			Ruicheng Lv	吕瑞辰
			Jin Zhu	朱进
Weilong Tan	谭伟龙			
3	Jiangsu Institute of Parasitic Diseases	江苏省血吸虫病防治研究所；	Yi Wang	王依
No.	Name of Institute	Chinese name of Institute	Name of Author	Chinese Name of Author
		和江苏省寄生虫病防治研究所		
4	Stony Brook University	纽约州立大学石溪分校	Bachar Hassan	
5	Department of Pathogen Biology & Microbiology and Department of General Intensive Care Unit of the Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine	浙江大学医学院附属第二医院病原微生物科、重症监护室	Youjun Feng	冯友军

《医学研究生学报》创刊于1988年，由南京军区联勤部卫生部主管、南京军区南京总医院（金陵医院）主办。第九届编委中：名誉主任委员第一个就是黎介寿，编委包括王长军。

"Journal of Medical Postgraduates" was founded in 1988, headed by the Ministry of Health of the Joint Logistics Department of the Nanjing Military Region, and sponsored by the Nanjing General Hospital of the Nanjing Military Region (Jinling Hospital). Among the 9th editorial board members: the first honorary chairman is Li Jieshou, and the editorial board members include Wang Changjun.

用户中心

- 作者在线投稿
- 专家在线审核
- 主编在线审稿
- 编辑在线办公

文章检索

上期目录 下期目录 刊期索引
过刊查询 下载排名 浏览排名

学报动态

- 学报2019年9月定稿审...
- 《医学研究生学报》召开201...
- 《医学研究生学报》召开201...
- 学报协办的第十一届金陵肺感...
- 学报召开2017年第1次定稿暨...
- 学报编委会期刊学“金马奖”...
- 本刊增设《研究生园地》栏目
- 学报召开2016年第4次定稿暨...
- 学报首次入选日本科学技术振...
- 《医学研究生学报》召开201...

友情链接

- 南京军区南京总医院
- 国家新闻出版总署
- 中国高校科技期刊研究会
- 中国科学技术期刊编辑学会
- 中国科技论文与引文数据库
- 江苏省科学技术期刊学会
- 中国期刊全文数据库(CNKI)
- 中国医师协会
- 中文科技期刊数据库
- 万方数据库
- 肠外与肠内营养
- 中华男科学杂志
- 肾脏病透析与肾移植杂志
- 丁香园
- 东南国防医药

首页 >> 编委会

《医学研究生学报》第九届编委会名单

名誉主任委员: 黎介寿 刘志红 王学浩 王福生 夏照帆 王广基 林东昕 顾寿年
易学明 史兆荣 刘承基 武建国

主任委员: 苏 皖 (主编)

副主任委员: 齐晓林 徐晓莉

副 主 编: 卢光明 谭建明 秦叔逵 赵建宁 任建安 刘新峰 周国华 江 艺
兰小鹏 宋 勇 王汉东 朱维铭 俞雨生 李维勤 汪芳裕 鲁 立 (常务)

编 委 (按姓名汉语拼音字母排序):

安胜利	蔡 辉	曹 辉	陈步俊	陈 芳	陈 罡	陈国明	陈克平
陈松旺	陈小祥	陈兴东	陈自谦	成惠林	程 友	褚晓源*	戴克胜
狄 晴	董海蓉	杜 斌	杜 宏	杜明华	范朝刚	冯继峰	傅 强
顾 军	葛京平	宫剑滨	管晓翔	管亚东	郭树彬	韩 克	韩 璠
杭春华	胡 敏	胡娅莉	黄 河	黄文斌	黄振平	嵇 武	贾德胜
贾瑞鹏	金 磊	金 亮	李朝军	李德闯*	李秋荣	李世军	李晓军
李永昌	李幼生	栗向东	林 稔	刘宝瑞	刘 璠	刘嘉茵	刘 瑞
刘铁兵	刘秀峰	刘衍春	刘又宁	刘玉秀*	刘志勇	楼文胜	卢凯华
梁元姣	栾建凤	栾 洁	马根山	马建华	马朋林	马锡坤	马向华
毛晓明	毛 钊	孟翔峰	苗雷英	穆小苏	聂时南*	欧阳建	潘士勇
潘 涛	潘秀珍	钱 晖	邱海波	仇毓东	饶 秋	任慕兰	桑 红
邵加庆	邵龙泉	邵伟波	申 翼	沈永年	宋景春	宋小骏	苏 欣
孙贵宾	孙炳伟	孙海晨	孙海翔	孙 剑	孙兆贵	谭 焰	唐 萌
唐文杰	田 野	童嘉毅	万文辉	汪春晖	汪承亚	汪俊军*	王邦茂
王长军	王 宸	王东进	王 飞	王汉晋	王金泉	王林农	王 琴
王 锐	王曙东	王 彤	王亚冬	王业星	王与荣*	卫中庆	魏继福
翁志强	吴 超	吴金京	吴明华	吴 巍	吴效科	吴亚夫	吴元赭
吴占敖	夏正坤*	肖平喜	谢财忠	辛晓峰	徐格林	熊 符	许碧云
许 斌	许 勤	许 杨	严 枫	杨 斌*	杨国斌*	杨建军	杨正强
杨志健	姚 兵*	姚 欣	姚咏明	殷国勇	尤永平	于成功	于 浩
于京杰*	余利鹏	虞文魁	袁 斌	袁斯明	恽时锋	翟勇平	曾彩虹*
张爱琴	张定国	张发明	张国新	张丽华	张利东	张龙江	张 苗
张晓华	张 鑫	张 余	张征宇	张志强	章海涛*	章宏伟	赵 明
赵旺胜	郑锦锋	郑 均*	郑孝志	周国庆	周文泉	周志强	周作民
朱 斌	朱传龙	朱 虹	朱 进	朱锡旭	朱小蔚	朱泽章	朱章华

Ichiro Hirata (Department of Digestion, Japan)
Wen-xing Ding (Department of Pathology, USA)
Mark W. Geraci (Division of Pulmonary Sciences and Critical Care
Medicine, USA)
Satdarshan P. S. Monga (Division of Experimental Pathology, USA)

*常务编委

青年编委 (按姓名汉语拼音字母排序):

鲍 伟	丁威威	冯啸波	高春林	葛 颂	蒋 峰	李 辉	林 刚
麻晓峰	孟庆欣	蒲玉梅	孙 旭	腾兆刚	田 野	童智慧	王俊国
徐海栋	杨志洲	尹 荣	张大鹏	张 航	周光新	朱武生	朱一超

The image shows the website for the Journal of Medical Postgraduate Education. The header features the journal's logo (MP) and title in Chinese and English, along with the ISSN (1008-8199) and CN (32-1574/R) numbers. Below the header is a navigation bar with links for '网站首页', '医院概况', '期刊简介', '期刊导读', '投稿指南', '在线投稿', and '联系我们'. The main content area is titled '期刊简介' and includes a sidebar with '栏目导航' (Table of Contents, Current Issue, Reading, Submission, etc.) and '医院新闻' (Hospital News). The main text describes the journal's history, editorial board, and impact factors.

今日 2021年10月15日 Friday 网站首页 医院概况 期刊简介 期刊导读 投稿指南 在线投稿 联系我们

现在的位置: 首页 > 期刊简介 >

《医学研究生学报》创刊于1988年,由南京军区联勤部卫生部主管、南京军区南京总医院(金陵医院)主办的综合性医学期刊,自2003年正式改版为月刊,国内外公开发行。

本刊现有编委95名(含2名中国工程院院士及4名外籍编委)、特邀编委71名。主要栏目包括导师论坛、论著(包括基础研究、临床研究、技术创新、医学工程、药学研究、护理研究、卫生管理)、综述、论著摘要和经验荟萃等。优先刊登各类基金资助课题论文、研究生毕业论文,尤其是对国家自然科学基金资助课题论文会以最快速度刊用。

本刊为《中文核心期刊要目总览》收录期刊、中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊),被中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊、中国生物医学文献数据库(CBM)等国内近20种数据库收录,并被世界卫生组织西太平洋地区医学索引、美国《化学文摘》(CA)、波兰《哥白尼索引》(IC)以及美国《乌利希期刊指南》(UPD)等国外文献数据库收录。

据2013年版中国科技期刊引证报告(核心版)统计结果显示,本刊2012年度核心总被引频次为1927;核心影响因子为1.246,在医学综合类期刊中列第1位。本刊曾获全军优秀期刊奖、学术质量和编辑质量优秀奖期刊、2011年被评为“2010中国精品科技期刊”。

南京军区军事医学研究所由南京军区联勤部军事医学研究所和卫生防疫队整编组建.下设办公室和疾病预防控制所,卫生监督监测所,消毒与媒介生物防制所,医学防护所,健康教育与信息情报所,流行病微生物学研究所,医药生物技术研究科,科研保障科。因此南京军区军事医学研究所以前叫南京军区联勤部军事医学研究所。

The Military Medical Research Institute of the Nanjing Military Region is incorporated by reorganizing the Military Medical Research Institute and the Sanitation and Epidemic Prevention Team of the Joint Service Department of the Nanjing Military Region. It consists of an office and a disease prevention and control institute, a hygiene supervision and monitoring institute, a disinfection and vector control institute, a medical protection institute, and health Institute of Education and Information, Institute of Epidemiological Microbiology,

Institute of Medical Biotechnology, Division of Scientific Research Support. Therefore, the Military Medical Research Institute of the Nanjing Military Region was formerly called the Military Medical Research Institute of the Joint Logistics Department of the Nanjing Military Region.

南京军区军事医学研究所50年科研课题及获奖成果分析

《中华医学科研管理杂志》2005年 第2期 | 陶开华 李富荣 韩景昌 冯福根 张炳根 于明明 周国华 郁兴明 谭维国 **南京军区联勤部军事医学研究所**

作者认证 | 导出参考文献 | 购物车 | ★ 收藏 | 分享

论文服务: [论文检测](#) [论文选题](#)

摘要: 通过对**南京军区军事医学研究所**立项课题和获奖成果分析,对科研管理提出了5点启示:(1)立项课题是获奖成果的基础和前提;(2)高素质科技人才是获奖的关键条件;(3)加大科技投入,完善科研支撑条件;(4)运用激励机制,调动科技人员积极性;(5)科技成果推广应用与转化是科研管理不可缺少的环节。

【分类】 [【医药、卫生】](#) > [特种医学](#) > [军事医学](#)

【关键词】 [南京军区军事医学研究所](#) [成果分析](#) [科研课题](#) [科研管理](#) [获奖成果](#) [科技人才](#) [科技投入](#) [激励机制](#) [科技人员](#) [推广应用](#) [科技成果](#) [高素质](#) [积极性](#) [立项](#)

【出处】 [《中华医学科研管理杂志》2005年 第2期 85-87页 共3页](#)

南京军区疾病预防控制中心成立

来源: 东南国防医药 | 被引量: 0次 | 发表于 2005年5期

【摘要】: 2005年8月23日,南京军区疾病预防控制中心成立大会在南京召开,原南京军区联勤部军事医学研究所、卫生防疫队合并为南京军区疾病预防控制中心,成立大会由南京军区联勤部卫生部部长曹文献主持,联勤部副部长仇学富作了重要指示。

【关键词】: 南京军区疾病预防控制中心 卫生监督 卫生防护 健康教育

【作者】: 曹勇平

【单位】: 南京军区疾病预防控制中心

【出处】: 东南国防医药

【页码】: 348

【页数】: 1

南京军区军事医学研究所主要研究方向包括基因工程疫苗及药物、抗体工程、病原体检测技术及诊断试剂;病原微

生物致病机理；基因编辑及细胞免疫治疗技术；传染病流行病学防控研究与实践；药物的质控和分析等。研究生导师包括李越希、王长军、潘英、卜莹、李素芹。

The main research directions of the Nanjing Military Medical Research Institute include genetic engineering vaccines and drugs, antibody engineering, pathogen detection technology and diagnostic reagents; pathogenic microbes pathogenic mechanism; gene editing and cellular immunotherapy technology; infectious disease epidemiology prevention and control research and practice ; Drug quality control and analysis, etc. Graduate tutors include Li Yuexi, Wang Changjun, Pan Ying, Bu Ying, Li Suqin.

一. 单位简介:

南京军区军事医学研究所创建于 1954 年, 是一个集科学研究、应用推广、服务保障、培训指导为一体, 担负疾病预防控制、卫生监督监测、药品质量控制等职能的综合性研究所。下属的药品仪器检验所开展辖区内药品制剂监督检验、医疗仪器检验、维修和计量检定, 是全军卫生装备二级检修机构和二级计量技术机构。设有博士后科研工作站、江苏省医药生物技术重点实验室、南京市医药生物工程中心、全军自然疫源性重点实验室、军事药学研究基地等。拥有一支以专家和高学历人才为主体的科技干部队伍, 现有 83 名专业技术干部中, 具有高级职务的 44 人, 具有博士、硕士研究生学历的 37 人。导师均具有博士、硕士学位, 有多年培养研究生的经验。

主要研究方向为疾病预防控制、医药生物技术研发、药品及仪器检测计量等。包括基因工程疫苗及药物、抗体工程、病原体检测技术及诊断试剂; 病原微生物致病机理; 基因编辑及细胞免疫治疗技术; 传染病流行病学防控研究与实践; 药物的质控和分析等。在传染病疫苗、抗体及诊断试剂, 神经系统药物、细胞因子等基因工程药物研发方面形成了特色和优势。具有较强的科技创新和攻关能力, “十二五”以来, 承担国家“863”重大课题、国家重大新药创制课题、国家传染病重大专项和国家自然科学基金等课题 105 项, 获得资助经费 4100 万元。获国家科技进步二等奖、江苏省科学技术一等奖、中华医学科技奖和中华预防医学科技一等奖、军队科技进步二等奖等科研成果 34 项; 获国家发明专利 40 多项。

潘英

药学博士，南京军区军事医学研究所医药生物技术研究所研究员。担任中国药科大学、第三军医大学硕士生导师，全军第十届药物分析与药物代谢分委会委员，江苏省生物化学与分子生物学会理事。

主要从事基因工程疫苗、诊断试剂及病原体检测新技术研究。近5年承担国家重大新药创制课题1项、江苏省社会发展课题1项、江苏省自然科学基金课题2项，南京军区医学创新面上课题1项，获科研经费500多万元。获江苏省科技进步一等奖1项、军队科技进步二等奖1项、中华预防医学会科学技术奖三等奖2项。申报国家发明专利15项、获发明专利授权9项。发表论文30余篇，其中SCI、EI论文

9篇，为《最新杜克家庭医疗健康百科全书》主要译者。

卜莹

1978年生，毕业于第二军医大学药学院，硕士研究生，副主任药师。历任南京军区联勤部药品仪器检验所生物测定室药师、生物测定室副主任、生物测定室主

9 篇，为《最新杜克家庭医疗健康百科全书》主要译者。

卜莹

1978 年生，毕业于第二军医大学药学院，硕士研究生，副主任药师。历任南京军区联勤部药品仪器检验所生物测定室药师、生物测定室副主任、生物测定室主任，所长。

目前主要从事药品质量监督与检验工作，主要研究方向为药物质量控制研究与评价、中药饮片快速鉴别方法研究及自体免疫细胞制剂质量控制技术研究等，具有较强的科研能力和实践经验。作为课题负责人承担国家自然科学基金青年基金 1 项、全军制剂标准提高专项重点课题 1 项、南京军区医学创新重大课题 1 项、南京军区医学创新面上课题 2 项；发表 SCI 论文和中文核心期刊论文 20 余篇，参编专著 3 部。获军队医疗成果二等奖、军队科技进步二等奖和江苏省科技进步三等奖各 1 项。

李素芹

分别于 1991 年及 1994 年在南京大学生物化学系获学士及硕士学位，现为南京军区军事医学研究所医药生物技术研究所副研究员，主要从事生物化学及分子生物学方面的工作。

目前主持江苏省自然基金题 1 项；曾参研国家重点科技项目（攻关）计划专题 1 项；863 课题 1 项；国家传染病重大专项 1 项；全军十二五重大专项 1 项；南京

李越希：南京军区军事医学研究所医药生物技术研究所所长、军队 122 工程全军级学科带头人。中国药科大学、南京医科大学、南京军区军事医学研究所、军事医学科学院、第三军医大学研究生导师。全军生物技术委员会副主任委员、南京军区流行病与反生物危害委员会主任委员等 18 个学会理事。李越希曾在美国 NIH 及哈佛大学、澳大利亚悉尼大学访问交流、进修，研制了多种微生物诊断试剂及高通量基因检测芯片；主持研发多种传染病疫苗；建立了基因编辑及

系列细胞免疫治疗技术平台。承担国家“863”重大项目、国家重大新药创制课题、国家传染病重大专项及国家自然科学基金课题等 20 余项。李越希以第一完成人获得的主要科技成果：传染病基因工程抗原、诊断试剂及检测技术的研制和应用、重组酶聚合酶恒温扩增技术在立克次体类生物恐怖剂快速可视化检测中的创新应用、传染病系列诊断试剂、重组抗原和检测技术的研发应用，合作者为王升启,王长军,齐永,沈万鹏等。

Li Yuexi: Director of the Institute of Medical Biotechnology, Nanjing Military Medical Research Institute, and leader of the military-level discipline of the 122 Project of the Army. Graduate tutor of China Pharmaceutical University, Nanjing Medical University, Nanjing Military Medical Research Institute, Academy of Military Medical Sciences, Third Military Medical University. The vice chairman of the National Military Biotechnology Committee, the chairman of the Nanjing Military Region Epidemiology and Anti-Biohazard Committee, and other 18 societies. Li Yuexi has visited NIH, Harvard University, and University of Sydney, Australia. He has developed a variety of microbial diagnostic reagents and high-throughput gene detection chips; presided over the development of a variety of infectious disease vaccines; established gene editing and a series of cellular immunotherapy technologies platform. It has undertaken more than 20 national "863" major projects, national major new drug creation projects, national major special projects for infectious diseases, and national natural fund projects.

Li Yuexi completed following main scientific and technological achievements as the first author: the development and application of infectious disease genetic engineering antigens, diagnostic reagents and detection technologies, and the constant temperature amplification technology of recombinase polymerase in the rapid visual detection of rickettsia bioterrorism agents Innovative applications, the development and application of infectious disease diagnostic reagents, recombinant antigens and detection technologies. The co-authors are Wang Shengqi, Wang Changjun, Qi Yong, Shen Wanpeng, etc.

四：导师简介：

李越希

博士，博士生导师，博士后联系导师，南京军区军事医学研究所医药生物技术研究所所长、研究员。国家“863”疫苗项目总体组专家、江苏省医学领军人才、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏省医药生物技术学科带头人、军队122工程全军级学科带头人。中国药科大学、南京医科大学、军事医学科学院、第三军医大学研究生导师。中国生物工程学会理事、中国生物化学与生物技术专业委员会常务理事、中国医药生物技术协会疫苗专业委员会理事、江苏省生物化学与分子生物学学会副理事长、江苏省医药生物技术协会副理事长、全军生物技术委员会副主任委员、南京军区流行病与反生物危害委员会主任委员等18个学会理事。

基本情况

姓名：李越希

性别：男

出生年月：1964年1月

职称：主任医师

工作单位：东部战区疾病预防控制中心

电话：13851842641；025-80867022（办）

E-mail：liyxi2007@126.com

受教育情况：

1981年9月-1986年6月，南京医学院（现南京医科大学）卫生系医学学士

1986年8月-1989年6月，军事医学科学院生物工程研究所 医学硕士

1998年8月-2001年6月，军事医学科学院生物工程研究所 分子遗传学博士

2002年2月-2002年2月，美国NIH及哈佛大学 访问交流

2014年11月-2015年2月，澳大利亚悉尼大学 留学进修

主要工作经历：

1986.08 南京军区后勤部军事医学研究所微生物研究室研究实习员

1992.06 军事医学研究所军队流行病学研究室研究实习员、助理研究员

1998.12 南京军区联勤部军事医学研究所分子生物学研究室副研究员

2002.07 南京军区联勤部军事医学研究所军队卫生学研究室主任、研究员

2005.12 南京军区疾病预防控制中心医药生物技术研究所所长、研究员

2018.11 东部战区疾病预防控制中心生物安全科主任、研究员

2020.12 东部战区疾病预防控制中心生物安全科主任主任医师（技术3级）

四：导师简介：

李越希

博士，博士生导师，博士后联系导师，南京军区军事医学研究所医药生物技术研究所所长、研究员。国家“863”疫苗项目总体组专家、江苏省医学领军人才、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏省医药生物技术学科带头人、军队 122 工程全军级学科带头人。中国药科大学、南京医科大学、军事医学科学院、第三军医大学研究生导师。中国生物工程学会理事、中国生物化学与生物技术专业委员会常务理事、中国医药生物技术协会疫苗专业委员会理事、江苏省生物化学与分子生物学学会副理事长、江苏省医药生物技术协会副理事长、全军生物技术委员会副主任委员、南京军区流行病与反生物危害委员会主任委员等 18 个学会理事。

负责的研究所设有国家博士后科研工作站、江苏省医药生物技术重点实验室、南京市生物（基因）医药工程技术中心。主要从事基因工程疫苗、诊断试剂、微生物检测技术及细胞治疗技术研究。研制了多种微生物诊断试剂及高通量基因检测芯片；主持研发多种传染病疫苗；建立了基因编辑及系列细胞免疫治疗技术平台。承担国家“863”重大项目、国家重大新药创制课题、国家传染病重大专项及国家自然科学基金课题等 20 余项。以第一完成人获省部级科技一等奖 1 项、二等奖 5 项、三等奖 7 项。发表论文 100 多篇，参编著作 5 部。获国家新药证书 4 个、医疗器械证书 60 多项、发明专利 19 个。

王长军

博士，研究员，博士生导师，现任南京军区军事医学研究所所长/南京军区疾

负责的研究所设有国家博士后科研工作站、江苏省医药生物技术重点实验室、南京市生物（基因）医药工程技术中心。主要从事基因工程疫苗、诊断试剂、微生物检测技术及细胞治疗技术研究。研制了多种微生物诊断试剂及高通量基因检测芯片；主持研发多种传染病疫苗；建立了基因编辑及系列细胞免疫治疗技术平台。承担国家“863”重大项目、国家重大新药创制课题、国家传染病重大专项及国家自然科学基金课题等 20 余项。以第一完成人获省部级科技一等奖 1 项、二等奖 5 项、三等奖 7 项。发表论文 100 多篇，参编著作 5 部。获国家新药证书 4 个、医疗器械证书 60 多项、发明专利 19 个。

- 1998.12 南京军区联勤部军事医学研究所分子生物学研究室副研究员
- 2002.07 南京军区联勤部军事医学研究所军队卫生学研究室主任、研究员
- 2005.12 南京军区疾病预防控制中心医药生物技术研究所所长、研究员
- 2018.11 东部战区疾病预防控制中心生物安全科主任、研究员
- 2020.12 东部战区疾病预防控制中心生物安全科主任主任医师（技术3级）

研究方向：

传染病疫苗、药物、诊断试剂及检测技术；细胞治疗技术。承担国家“863”重大课题、国家重大新药创制、国家传染病重大专项、国家自然科学基金等课题30余项。

主持研发多项诊断试剂及检测技术、疫苗、药物及细胞治疗等生物技术产品，获国家新药证书4个、医疗器械证书67项。获省部级科技进步奖一等奖3项、二等奖6项、三等奖7项。发表论文100多篇，申报发明专利33项、已授权发明专利21项。博士生导师，享受国务院特殊津贴，国家“863”疫苗项目总体组专家、国家传染病重大专项诊断试剂专家组副组长，江苏省医学领军人才、江苏省重点学科带头人、全军医药生物技术学科带头人。

近5年以第一完成人获得的主要科技成果：

序号	成果名称	获奖人	成果类别	授奖部门	成果等级	获奖时间
1	生物威胁病原体快速检测和消杀产品的研制及应用	李越希, 汪春晖, 等	军队科技进步奖	军委科技委	二等	2020. 10
2	系列传染病基因工程抗原、诊断试剂及检测技术的研制和应用	李越希, 王升启, 王长军, 等	江苏省科技进步奖	江苏省政府	一等	2017. 02
3	重组酶聚合酶恒温扩增技术在立克次体类生物恐怖剂快速可视化检测中的创新应用	李越希, 齐永, 沈万鹏	江苏省医学新技术引进奖	江苏省卫生健康委员会	一等	2019. 12
4	传染病系列诊断试剂、重组抗原和检测技术的研发应用	李越希, 王升启, 王长军, 等	中华预防医学会科学技术奖	中华预防医学会	二等	2017. 11
5	传染病系列诊断试剂和技术的研发应用	李越希, 王升启, 王长军, 等	中国产学研合作创新成果奖	中国产学研合作促进会	二等	2017. 11
6	病原微生物系列诊断试剂及技术研发和应用	李越希, 王升启, 王长军, 等	江苏省医药科技奖	江苏医药研究开发协会	一等	2016. 12

Genomic characterization and infectivity of a novel SARS-like coronavirus in Chinese bats 提到寻找舟山蝙蝠的时间范围是 2015 年 7 月-2017 年 2 月，范围包括舟山市的定海、岱山，可见寻找蝙蝠项目的立项时间在 2015 年 7 月以前，基因编辑在 2017 年 2 月以后。

Genomic characterization and infectivity of a novel SARS-like coronavirus in Chinese bats mentioned that the time range for searching for bats in Zhoushan is from July 2015 to February 2017, including Dinghai and Daishan in Zhoushan City. It can be seen that the time for the search for bats project is in Before July 2015, gene editing was after February 2017.

Sampling

Overall, 334 adult bats were captured live at the mountain cave with mist nets at four separate times from July 2015 to February 2017 in Zhoushan city (including Dinghai and Daishan), Zhejiang Province, China. All bats appeared healthy and had no obvious clinical signs at capture. After completion of collection from each sample site, all bats were immediately dissected, and bat details are shown in Table 1. Each sample (approximately 1 g of intestinal tissues) was immediately transferred into viral transport medium (Earle's balanced salt solution, 0.2% sodium bicarbonate, 0.5% bovine serum albumin, 18 g/l amikacin, 200 g/l vancomycin, 160 U/l nystatin), stored in

王长军、胡丹、谭伟龙、叶福强、丁晨曦、朱旭辉、艾乐乐、陈家锋、郭晓璐、潘秀珍在《中国人畜共患病学报》共同发表了《寨卡病毒 E 蛋白及第三结构域的原核表达和多克隆抗体制备》,收稿日为 2016 年 10 月 26 日。赞助基金: 国家重大传染病专项;国家自然科学基金项目;军队后勤科研计划项目;江苏省社会发展项目。

Wang Changjun, Hu Dan, Tan Weilong, Ye Fuqiang, Ding Chenxi, Zhu Xuhui, Ai Lele, Chen Jiafeng, Guo Xiaolu and Pan Xiuzhen jointly published the " Prokaryotic expression and preparation of the poly clonal antibodies of Eprotein and domain III in Zika virus " in the "Chinese Journal of Zoonoses". Preparation of Polyclonal Antibodies", received on October 26, 2016. Sponsorship funds: National Major Infectious Diseases Project; National Natural Science Foundation of China; Military

寨卡病毒 E 蛋白及第三结构域的原核表达和多克隆抗体制备

丁晨曦^{1,2}, 朱旭辉², 艾乐乐², 叶福强², 谭伟龙², 胡 丹^{1,2}, 陈家锋², 郭晓璐², 潘秀珍², 王长军^{1,2}

摘要:目的 在大肠杆菌中克隆表达和纯化寨卡病毒(Zika Virus, ZIKV)包膜糖蛋白(Envelope Protein, E)及第三结构域(Envelope Domain III, EDIII),并制备两种免疫原的鼠多克隆抗体。方法 通过 Vero-E6 细胞培养扩增 ZIKV,提取病毒总 RNA 并反转录为 cDNA,利用 E 和 EDIII 基因的 cDNA 序列构建原核表达载体 pET32a/E 和 pET28a/EDIII,转入 *E.coli* BL21 (DE3),IPTG 诱导表达,采用 Ni²⁺ 柱亲和层析法纯化蛋白。以纯化的重组蛋白为抗原免疫 BALB/c 小鼠,采集抗血清,间接 ELISA 法测定效价,Western Blot 检测特异性。**结果** 成功表达并纯化重组蛋白 E 和 EDIII,获得的多克隆抗体效价均达到 1 : 409 600,Western Blot 检测多克隆抗体可特异性识别重组 E 蛋白和 EDIII 以及天然 E 蛋白。**结论** 成功制备出特异性抗寨卡病毒 E 蛋白和 EDIII 的鼠源多克隆抗体,为深入探索寨卡病毒致病机制、检测方法和免疫策略奠定了研究基础。

关键词: 寨卡病毒; E 蛋白; 原核表达; 多克隆抗体

中图分类号: R373.9 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-2694(2018)01-0023-06

Keywords: Zika virus; envelope protein; prokaryotic expression; polyclonal antibody

Supported by the National Major Infectious Diseases(No.2013ZX1004103-004), the National Natural Science Foundation of China (No. U1602223), the Army Logistics Scientific Research Projects (Nos. AWS16J020, AWS16J021, AWS16J023, BWS14J025, BWS14C051), the Social Development Project of Jiangsu Province(No.BE2017620)

国家重大传染病专项(2013ZX1004103-004);国家自然科学基金项目(No. U1602223);军队后勤科研计划项目(AWS16J020, AWS16J021, AWS16J023, BWS14J025, BWS14C051);江苏省社会发展项目(BE2017620)

通讯作者:王长军,Email: science2008@hotmail.com

作者单位:1.第三军医大学军事预防医学院,重庆 400038;

2.南京军区军事医学研究所,南京 210002

Corresponding author: Wang Chang-jun, Email: science2008@hotmail.com

428. DOI: 10.1038/nature17994
- [9] Hou W, Cruz-Cosme R, Armstrong N, et al. Molecular cloning and characterization of the genes encoding the proteins of Zika virus[J]. *Gene*, 2017, pii: S0378-1119(17)30572-30573. DOI: 10.1016/j.gene.2017.07.049
- [10] Dowd KA, Ko SY, Morabito KM, et al. Rapid development of a DNA vaccine for Zika virus[J]. *Science*, 2016, 354(6309): 237-240.
- [11] Muthumani K, Griffin BD, Agarwal S, et al. In vivo protection against Zika infection and pathogenesis through passive antibody transfer and active immunisation with a prMEnv DNA vaccine[J]. *Npj Vaccines*, 2016, 1: 16021.
- [12] Yang M, Dent M, Lai H, et al. Immunization of Zika virus envelope protein-specific antibody protection[J]. *Cell*, 2016, 166(4): 1016-1027. DOI: 10.1016/j.cell.2016.07.020
- [23] Yang M, Dent M, Lai H, et al. Immunization of Zika virus envelope protein domain III induces specific and neutralizing immune responses against Zika virus[J]. *Vaccine*, 2017, 35(33): 4287-4294. DOI: 10.1016/j.vaccine.2017.04.052
- [24] Wootla B, Denic A, Rodriguez M. Polyclonal and monoclonal antibodies in clinic[J]. *Methods Mol Biol*, 2014, 1060: 79-110. DOI: 10.1007/978-1-62703-586-6_5
- [25] Nakazawa M, MukDmoto M, Miyatake K. Production and purification of polyclonal antibodies[J]. *Methods Mol Biol*, 2016, 1474: 49-59. DOI: 10.1007/978-1-60761-783-9_5
- 收稿日期:2016-10-26 编辑:梁小洁

Prokaryotic expression and preparation of the polyclonal antibodies of E protein and domain III in Zika virus

DING Chen-xi^{1,2}, ZHU Xu-hui², AI Le-le², YE Fu-qiang², TAN Wei-long², HU Dan^{1,2}, CHEN Jia-feng², GUO Xiao-lu², PAN Xiu-zhen², WANG Chang-jun^{1,2}

(1. *College of Preventive Medicine, the Third Military Medical University, Chongqing 400038, China*;
2. *Institute of Military Medical Sciences, Nanjing Military Region, Nanjing 210002, China*)

Abstract: To clone, express and purify the E Protein and EDIII of Zika virus in *E. coli* and prepare two kinds of polyclonal antibodies, the virus was amplified by Vero-E6 cell culture. Total RNA was extracted by RT-PCR and reverse transcribed into cDNA. The prokaryotic expression vectors pET32a/E and pET28a/EDIII were constructed by cDNA sequence of E and EDIII gene. Then, recombinant plasmids were transformed into *E. coli* BL21 and induced by IPTG, and purified by Ni²⁺ column affinity chromatography. BALB/C mice were immunized with purified recombinant proteins. Antiserum was collected and titer was determined by indirect ELISA. Western Blot was used to detect the specificity. Results showed that the recombinant pro-

材料:寨卡亚洲型病毒株 ZIKV_SMGCG1,武汉病毒所;VeroGE6 细胞、蛋白原核表达载体 pET28a,中共军方实验室;Ec.oliDH 5 α 和 Ec.oliBL21(DE3)感受态细胞, TIANGEN;NiGNTA 亲和层析树脂, GenScrip;弗氏完全、不完全佐剂,Sigma 公司;HRP 标记山羊抗鼠 IgG,Bioss; TMB 显色液购自 Byotime 公司;DAB 显色液购自 Thermo 公司.6 周龄 SPF 级 BALB/c 雌鼠购自斯莱克实验动物有限公司。

Materials: Zika Asian virus strain ZIKV_SMGCG1, Wuhan Institute of Virology; VeroGE6 cells, protein prokaryotic expression vector pET28a, Chinese Communist Party Military Laboratory; *Ec. coli*DH5 α and *Ec. coli*BL21(DE3) competent cells, TIANGEN; NiGNTA affinity chromatography resin, GenScrip; Freund's complete and incomplete adjuvant, Sigma; HRP labeled goat anti-mouse IgG, Bioss; TMB color developing solution was purchased from Byotime Company; DAB color developing solution was purchased from Thermo Company. 6-week-old SPF grade BALB/c female mice were purchased from Slack Laboratory Animal Co., Ltd.

1 材料与amp;方法

1.1 病毒株、载体、细胞、主要试剂和实验动物 寨

卡亚洲型病毒株 ZIKV_SMGC-1(GenBank 登录号: KX266255.1)由武汉病毒所惠赠;Vero-E6 细胞、蛋白原核表达载体 pET28a(Kana⁺, His-tag)为本实验室保存;E.coli DH5 α 和 E.coli BL21(DE3)感受态细胞购自 TIANGEN 公司;Ni-NTA 亲和层析树脂购自 GenScrip 公司;弗氏完全佐剂、弗氏不完全佐剂购自 Sigma 公司;HRP 标记山羊抗鼠 IgG 购

自 Bioss 公司;TMB 显色液购自 Byotime 公司;DAB 显色液购自 Thermo 公司。6 周龄 SPF 级 BALB/c 雌鼠购自斯莱克实验动物有限公司。

1.2 寨卡病毒的增殖培养及 RT-qPCR 验证 应用

Vero-E6 细胞培养 ZIKV_SMGC-1 病毒。取病毒冻存液 100 μ L 加 10 μ L 双抗,4 $^{\circ}$ C 放置 1 h 除菌后接种于生长至 70% 的单层 Vero-E6 细胞培养瓶中,置于 37 $^{\circ}$ C、5%CO₂ 培养箱,每隔 15~30 min 轻摇几次以促进吸附,1h 后弃去上清,加入胎牛血清含量为 1% 的 DMEM 维持液,置于 37 $^{\circ}$ C 培养箱,24 h 后显微镜观察细胞致病变效应(CPE)。每天观察一次,如果培养 2~3 周没有 CPE 出现,则盲传 1 代继续观察,直至盲传 3 代后 -40 $^{\circ}$ C 保存,再作进一步鉴定。出现 CPE 后收集细胞培养液,用试剂盒提取总 RNA,采用逆转录实时荧光定量 PCR(RT-qPCR)方法检测病毒核酸。

中共军方作者发现了以下内容:位于病毒表面的 E 蛋白是决定寨卡病毒毒力的关键蛋白,是诱导机体产生免疫保护的重要蛋白,E 蛋白是病毒主要的结构蛋白和包膜糖蛋白。ZIKV 入侵宿主细胞时,E 蛋白与细胞表面的受体结合,通过内吞作用使核衣壳进入细胞质。

第一篇 Yan 报告提到 ZC45、ZXC21 的 E 蛋白和中共新冠病毒 E 蛋白 100% 相同。

The Chinese Communist military authors had known in the paper: The E protein on the surface of the virus is a key protein that determines the virulence of Zika virus and an important protein that induces the body to produce immune protection. The E protein is the main structural protein and envelope glycoprotein of the virus. When ZIKV invades host cells, the E protein binds to receptors on the cell surface and allows the nucleocapsid to enter the cytoplasm through endocytosis.

The first Yan report mentioned that the E protein of ZC45 and ZXC2 is 100% identical to the E protein of the Chinese new coronavirus.

位于病毒表面的 E 蛋白是决定 ZIKV 毒力的关键蛋白,也是诱导机体产生免疫保护的重要蛋白, Dai 等^[15]解析了与黄病毒广泛中和抗体 2A10G6 复合的 ZIKV E 蛋白的结构,并证明该抗体可以体外中和和小鼠体内保护 ZIKV 感染。E 蛋白结构的解析也证实了 ZIKV 与其他黄病毒之间潜在的差异性,最主要的是糖基化位点的改变,这种变化可能是决定抗体特异性的的重要因素^[16]。ED III 是病毒与宿

publications. To restore the availability of our reports to the world, we have therefore re-uploaded the three Yan reports. Our affiliation has been changed to Yan Research – An Independent Research Team.

The current report was originally published on September 14th, 2020. As of July 16th, 2021, the original Zenodownload of it has been viewed 1,339,786 times and downloaded 797,325 times. Upon mutual agreement, Dr. Jie Guan opted out of this publication and his contributions have instead been specified in the acknowledgements.

Share

Cite as

Yan, Li-Meng, Kang, Shu, & Hu, Shanchang. (2020). Unusual Features of the SARS-CoV-2 Genome Suggesting Sophisticated Laboratory Modification Rather Than Natural Evolution and Delineation of Its Probable Synthetic Route. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4028830>

Export

BibTeX CSL DataCite Dublin Core DCAT

中共军方增殖培养寨卡病毒和重组 E 蛋白: 应用 Vero-E6 细胞培养寨卡病毒, 出现 CPE 后收集细胞培养液, 用试剂盒提取总 RNA。寨卡病毒的 E 蛋白分为 3 个结构域: ED I, ED II 和 ED III. ED I 处于中心区域, 与病毒的致病性相关. ED III 为 IgG 免疫球蛋白样结构, 可以结合宿主细胞表面受体引起病毒内吞现象。

中共军方增殖培养寨卡病毒和重组 E 蛋白: 应用 Vero-E6 细胞培养寨卡病毒, 出现 CPE 后收集细胞培养液, 用试剂盒提取总 RNA。寨卡病毒的 E 蛋白分为 3 个结构域: ED I, ED II 和 ED III. ED I 处于中心区域, 与病毒的致病性相

关.EDIII为 IgG 免疫球蛋白样结构,可以结合宿主细胞表面受体引起病毒内吞现象。

中共军方重组了 E 蛋白和 EDIII, E 蛋白是决定病毒毒力的关键蛋白:对 E 蛋白分析,系统进化树构建,去除跨膜区域后拼合成新的氨基酸序列,送上海生工公司进行密码子优化,连接到原核表达载体 pET32a(Amp⁺,His-tag)上(酶切位点为 BamH I 和 Xho I),通过全基因合成的方法得到重组表达质粒. 根据寨卡病毒基因组中 EDIII基因的序列,设计引物 ED

III-F:5' -CCGGAATTCGCGTTCACATTCAC-

CAAG-3' (EcoR I 酶切位点)和 EDIII-R:5' -
CCGCTCGAGTAACTCCTGTGCCAGTG-

GTGG-3' (下划线处为 Xho I 酶切位点).

匹配中共军方基于寨卡病毒 EDIII基因的序列的设计引物和第一篇 Yan 报告中的新冠病毒的弗林酶切位点字母序列对比,有一些相同片段。其中 CGG 就是其中一个相同片段,其他的相同片段包括 AATT,CTCCT,CATT,GCT,AGT,CAG,CAA 等。

The CCP's military multiplies and cultivates Zika virus and recombinant E protein: Vero-E6 cells are used to culture Zika virus. After the occurrence of CPE, the cell culture fluid is collected and the total RNA is extracted with the kit. The E protein of Zika virus is divided into 3 domains: ED I ,ED II And ED III .ED I Located in the central area, it is related to the pathogenicity of the virus.III It is an IgG immunoglobulin-like

structure that can bind to host cell surface receptors to cause viral endocytosis.

The Chinese military reorganized E protein and ED III. E protein is the key protein that determines the virus virulence: analysis of E protein, phylogenetic tree construction, removal of transmembrane region and then splicing into a new amino acid sequence, sent to Shanghai Shenggong Company for codon optimization, and connected to the prokaryotic expression vector pET32a (Amp⁺, His-tag) (the restriction site is BamH I And Xho I), the recombinant expression plasmid is obtained by the method of full gene synthesis.

According to the Zika virus genome III Gene sequence, design primer ED III -F:5' CCGGAATTCGCGTTCACATTCAC- CAAG-3' (EcoR I Restriction site) and ED III -R:5' - CCGCTCGAGTTAACTCCTGTGCCAGTG- GTGG-3' (Xho I Restriction site).

Match the gene sequence of Zika virus ED III made by PLA with the letter sequence of the furin-cleavage site of the new coronavirus in the first Yan report, and there are some identical fragments. CGG is one of the same fragments, the other AATT, CTCCT, CATT, GCT, AGT, CAG, CAA.

于基因组 5'端,由 1 515 个碱基组成^[9]。E 蛋白是病毒主要的结构蛋白和包膜糖蛋白,与 M 蛋白共同构成病毒粒子表面结构^[10]。当 ZIKV 入侵宿主细胞时,E 蛋白与细胞表面的受体结合诱导病毒粒子包膜与细胞膜融合,通过内吞作用使核衣壳进入细胞质^[11]。晶体结构的研究表明,寨卡病毒的 E 蛋白与其他黄病毒类似^[12],分为 3 个结构域:ED I,ED II 和 ED III。ED I 处于中心区域,呈 β 桶状结构,与病毒的致病性相关。ED II 呈指状结构,可能参与病毒与宿主细胞的融合过程。ED III 为 IgG 免疫球蛋白样结构,包含多个中和性抗原表位,可以结合宿主细胞表面受体引起病毒内吞现象^[13]。本研究拟利用 ZIKV 病毒株克隆表达重组 E 蛋白和 ED III,制备抗 E 蛋白和 ED III 的多克隆抗体,为下一步单克隆抗体的制备和快速检测胶体金试纸条的研制奠定基础。

1.3 E 蛋白的生物信息学分析和截短表达质粒构建 从 NCBI 网站获取 ZIKV_SMGC-1 基因组序列和 E 蛋白氨基酸序列,并用 BLAST 进行比对,选取相似性较高的其他几个病毒的 E 蛋白氨基酸序列,采用 Clustalx 和 MEGA4 软件进行同源性分析和系统进化树构建。采用 DNASTAR Protean、ABCpred、IEDB-AR 等软件预测 E 蛋白抗原表位,使用 TMHMM、DAS、TMPred、CCTOP 等软件预测 E 蛋白跨膜域区域。对预测结果进行综合分析,去除跨膜区域后拼合成新的氨基酸序列,SWISS-MODEL 对截短前后的 E 蛋白进行结构分析,并将去除跨膜域后的氨基酸序列送上海生工公司进行密码子优化,连接到原核表达载体 pET32a(Amp⁺, His-tag)上(酶切位点为 *Bam*H I 和 *Xho* I),通过全基因合成的方法得到重组表达质粒,并将其命名为 pET32a/E。

Cite as

Yan, Li-Meng, Kang, Shu, & Hu, Shanchang. (2020). Unusual Features of the SARS-CoV-2 Genome Suggesting Sophisticated Laboratory Modification Rather Than Natural Evolution and Delineation of Its Probable Synthetic Route. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4028830>

Start typing a citation style...

Export

BibTeX CSL DataCite Dublin Core DCAT JSON JSON-LD GeoJSON MARCXML [Mendeley](#)

1.4 EDIII 基因扩增和表达质粒构建 根据 ZIKV_ SMGC-1 基因组中 EDIII 基因的序列,设计引物 ED III-F: 5'-CCGGAAATTCGCGTTCACATTCAC- CAAG-3'(下划线处为 *EcoR* I 酶切位点)和 ED III-R: 5'-CCGCTCGAGT TAACTCCTGTGCCAGTGTG- GTGG-3'(下划线处为 *Xho* I 酶切位点)。以病毒

cDNA 为模板,PCR 扩增目的片段,*EcoR* I 和 *Xho* I

viruses from cell cultures or laboratory animals could be carried out, the product of which would be subjected to *FauI* digestion. Viruses retaining or losing the furin-cleavage site would then yield distinct patterns, allowing convenient tracking of the virus(es) of interest.

Figure 7. Two consecutive Arg residues in the -PRRA- insertion at the S1/S2 junction of SARS-CoV-2 Spike are both coded by a rare codon, CCG. A *FauI* restriction site, 5'-(N)₂GCGGG-3', is embedded in the coding sequence of the "inserted" PRRA segment, which may be used as a marker to monitor the preservation of the introduced furin-cleavage site.

从收稿日可以看出中共军方一边寻找蝙蝠病毒,一边寻找理想的人畜共患病病毒的 E 蛋白,而寨卡病毒 (ZikaVirus,ZIKV)是一种可以通过伊蚊传播给人类的单股正链 RNA 病毒,将 E 蛋白嫁接到 EXC21 和 EC45 的舟山蝙蝠冠状病毒,实现蝙蝠冠状病毒的动物传人,新冠病毒的弗林酶切位点与寨卡病毒 E 蛋白 EDIII 类似不奇怪。

It can be seen from the date of receipt that the CCP's military had been looking for the E protein of the ideal zoonotic virus while searching for the bat virus. Zika virus is a single-stranded positive-stranded RNA virus that can be transmitted to humans by *Aedes* mosquitoes. If the CCP military grafts the E protein of Zika virus to EXC21 and EC45 Zhoushan bat coronaviruses, they can realize the animal-to-human transmission of bat

coronaviruses. It is not surprising that the furin-cleavage site of the covid19 is similar to the Zika virus E protein EDIII.